

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003**
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008**
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020**
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
Beyza Yılmaz Sönmez
- Cähiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1034**
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1044**
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1053**
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1069**
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1078**
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1096**
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1102
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1112
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1127
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara Yönelik Bir Karşılaştırma 1135
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme 1153
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1164
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1172
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1199
Doç. Dr. Yonca Altındal
- Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri..... 1205
Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Özet

Stephen King'in *The Green Mile* adlı romanından sinemaya uyarlanan ve başrolde Tom Hanks'in oynadığı, 1999 yapımı ve Türkçe'ye *Yeşil Yol* olarak çevrilen film, tebliğe konu edilmiştir. İlginç senaryosu, oyunculuğu, müziği ve daha başka yönleri ile başta akademi (Oscar) olmak üzere Saturn, Broadcast, Black Reel gibi pek çok ödüle layık görülmüştür. Vizyona girdiği dönemde yaklaşık 300 milyon dolar hasılat yapması, filme ne denli rağbet edildiğinin önemli göstergelerindedir. Özetlenecek olursa, filmdeki sahnelerden birisinde filmin başkarakterlerinden John Coffey, üzerine basıldığı için ezilen ve ölmek üzere olan bir fareyi mucizevi bir şekilde hayata döndürmektedir. Bir diğer sahnede idrar yollarındaki iltihap sebebiyle acılar içinde kıvranan Could Mountain Hapishanesi gardiyanlarından Paul, John Coffey'nin mucizevi dokunuşuyla iyileşir. Hapishane müdürünün beyninde tümör olan karısı Melinda da Coffey'nin müdahalesi ile eski sağlığına kavuşur. Bir insanın elinden tuttuğunda ona dair sırayla söyleyebilecek şeyleri bilmesi ve yaklaşan tehlikeyi önceden sezebilmesi de John Coffey'nin diğer özellikleri arasında yer almaktadır. Tüm bu mucizevi şeylerin, Stephen King'in hayal gücünün yansıması mı yoksa bazı dini kodlar mı taşıdığı sorularını akla getirmektedir. İster istemez Hz. İsa'nın mucizelerinden onun ölümleri diriltmesi, hastaları iyileştirmesi ve insanların evlerinde sakladıkları şeyleri bilmesi arasında bir benzerlik kurulabilmektedir. İşte bu sebeple film, tebliğe konu edilmiştir. Bununla amaçlanan, modern dünyada kitleleri etkilemek için beyaz perdenin birtakım referanslarla dini öğelerden nasıl yararlandığını göstermektir. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmış, filmin tezimize örnek olduğu düşünülen kesitlerinin, İncil ve Kur'an'da nasıl geçtiği irdelenmiştir. Ardından, bir bakıma ortaya atılan iddianın sağlamasını yapmak için, kitap yazarının gerçekte neyi hedeflediğinin izi sürülmeye çalışılmıştır. Neticede şu bulgulara ulaşılmıştır: Yeşil Yol, hakkında yapılan pek çok yorumda da belirtildiği gibi, insanın içine işleyen, etkili, dram türü bir filmidir. Aradaki bağlantılar kurulup filmin üzerindeki perde kaldırıldığında altından mucizeleri ile John Coffey'de müşahhaslaşan Hz. İsa figürü karşımıza çıkmaktadır. Filmin pek çok yerindeki dinî söylem tarzı da bunu teyit etmektedir. Bu, üstü kapalı bir şekilde, Hristiyanlığın, sinema aracılığıyla modern tarzda kitlelere anlatım şekli olarak değerlendirilebilir.

Anahtar kelimeler: Tefsir, Kur'an, İncil, Sinema, Yeşil Yol

Transferring Religious Narration to Cinema Through Symbols: The Green Mile Example

Abstract

The 1999 film, adapted from Stephen King's novel *The Green Mile* with the same name and starring Tom Hanks, was the subject of the notification. With its interesting script, acting, music and other aspects, the film was deemed worthy of many awards, especially the Academy (Oscar) and also Saturn, Broadcast and Black Reel awards. The fact that the film grossed approximately 300 million dollars when it was released is an important indicator of

how popular the film was. To summarize, in one of the scenes in the movie, one of the main characters, John Coffey, miraculously brings back to life a mouse that was crushed and about to die because it was stepped on. In another scene, Paul, a guard at Could Mountain Prison, who is writhing in pain due to inflammation of the urinary tract, is healed by John Coffey's miraculous touch. The prison warden's wife Melinda, who has a brain tumor, is also restored to her former health with Coffey's intervention. Among John Coffey's other characteristics are his ability to know secrets about a person when he holds their hand and to foresee approaching danger. This brings to mind the question of whether all these miraculous things are a reflection of Stephen King's imagination or whether they carry some religious codes. Inevitably, a similarity can be drawn between the miracles of Jesus Christ, such as his raising the dead, healing the sick, and knowing what people hide in their homes. This is why the film was the subject of the notification. The aim here is to try to show how the silver screen uses religious elements with certain references to influence the masses in the modern world. The content analysis method was used in the study, and the sections of the film that were thought to be examples of our thesis were examined in terms of how they were mentioned in the Bible and the Qur'ân. Then, in order to verify the claim made, an attempt was made to trace what the author of the book actually aimed for. As a result, the following findings were reached: The Green Mile, as stated in many comments about it, is a moving, effective, drama film. When the connections are established and the curtain is lifted, we see the figure of Jesus Christ, embodied in John Coffey with his miracles. The religious discourse in many parts of the film also confirms this. This can be implicitly evaluated as a way of expressing Christianity to the masses in a modern way through cinema.

Keywords: Tafsîr, Qur'ân, Bible, Cinema, The Green Mile

Giriş

Hollywood yapımı bir filmin, tebliğe konu edilmesi, Kur'ân-ı Kerîm'in üçüncü sûresi olan Âl-i İmrân 45-49. âyetleri sebebiyledir. Bu âyetlerde melekler tarafından Hz. Meryem'e, İsa Mesih adında seçkin bir çocuk müjdelenmekte ve beşikte iken onun insanlarla konuşacağı haber verilmektedir. Meryem'in ise, kendisine bir erkek dokunmamışken "Rabbim! Benim nasıl bir çocuğum olabilir?" diye bunu hayretle karşıladığı ifade edilmekte; ancak Allah'ın (c.c.), bir şeyin olmasına hükmettiğinde onun hemen oluvereceği, ona kitabı, hikmeti ve Tevrât'ı öğreteceği bildirilmektedir (Âl-i İmrân 45-48). Ardından;

"O, İsrailoğullarına bir elçi olacak (ve onlara şöyle diyecek:) Size Rabbinizden bir mucize getirdim: Size çamurdan bir kuş sureti yapar, ona üflerim ve Allah'ın izni ile o, kuş olur. Yine Allah'ın izni ile körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yeyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz, bunda sizin için bir ibret vardır." (Âl-i İmrân 3/49) denilmektedir.

Yeşil Yol filminde, âyette bahsedilen Hz. İsâ'nın mucizeleri, film karakterlerinden John Coffey'nin elinde hayat bulmaktadır. Bununla ilgili olarak tebliğin başlığı "Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği" olarak belirlenmiştir. Yöntem olarak filmin iç ve dış referansları, içerik analiziyle çözümlenmeye çalışılmıştır. Böyle bir sunumla hedeflenen, filmin üzerindeki sisli örtüyü kaldırmak ve gerçekte altında neyin yattığını keşfetmeye çalışmaktır.

1. Kavramsal Çerçeve

Türk Dil Kurumu “anlatı/m” kelimesini roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini, söz veya yazı ile anlatma biçimi/işi şeklinde tarif etmektedir (TDK, “anlatı/m”, tarih yok). Buna göre anlatının bir senaryosu vardır ve bu senaryo, spontane olduğu gibi kurgusal da olabilir. Bir filmde bahsediliyorsa bunun senaryosunun kurgusal olduğu söylenmelidir. Bu durumda tebliğ konu film için şu sorunun sorulması önem arz etmektedir: *Yeşil Yol (The Green Mile)* filminde gerçekten bir din anlatımı var mıdır?

Filmin içerisindeki diyaloglar dikkate alınarak bu soruya olumlu cevap vermek gerekir. Mesela filmin 140’inci dakikasında Paul, haksız yere mahkûm olan ve bu sebeple elektrikli sandalyeye oturtularak infazı gerçekleştirilecek olan Coffey’e şunları söyler: “Öbür dünyaya göç ettiğimde tanrı önünde hesap vermem gerekecek. Bana, mucizelerinden birini neden öldürdüğümü soracak. O zaman ona ne diyeceğim? Meslek icabı mı diyeceğim? Benim işim mi diyeceğim?” (Darabont, 1999).

Bu satırlarda, tüm semavî dinlerde var olan tanrı ve ahiret inancı, çok açık ve *The Green Mile*’da “din” teması, özelde ise Hristiyanlık, modern bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Film içerisinden daha başka örnekler de verilebilir. Bu sebeple tebliğ başlığındaki “semboller” kelimesi, John Coffey’nin elinde tezahür eden Hz. İsa’nın İncil’de ve Kur’ân-ı Kerim’de anlatılan bazı mucizelerine tekabül etmektedir.

Başlıkta yer alan “beyaz perde” kavramı ile sinemanın kastedildiği aşikârdır. *Sinema ve Din* adlı çalışmaya ve benzer akademik çalışmalara bakılacak olursa sinema, sadece sinemadan ibaret değildir ve Amerikan film endüstrisinin kompetanı olan Hollywood, sinema üzerinden dünyaya kültür ve Amerikan siyasetini aktarmaktadır (İnanlar, 2015). Somut bir örnek vermek gerekirse Mel Gibson’un başrolde oynadığı 1997 yapımı *Conspiracy Theory (Komploteorisi)* adlı filmde Türkiye’yle alakalı bir sahne vardır. Filme göre Türkiye’de, yıkıcı etkisi oldukça yüksek olan bir depremin ardından Amerikan başkanı Türkiye’yi ziyaret eder ve bu felaket neticesinde Türkiye’yi yalnız bırakmadıklarını göstermek amacıyla orada bulunur. Üstelik bir bebeği de kucağına alır. Bu halkın gözünde başkanın sempatik görünmesine sebep olan bir etki yaratmak içindir (Donner, 1997). Filmde anlatılan bu sahnelerin tamamı 2 yıl sonra 1999 depreminin ardından fiili olarak tahakkuk etmiştir. Başkan Bill Clinton Türkiye’ye gelmiş ve deprem bölgesini ziyaret ederek Erkan bebeği kucağına almıştır. Dolayısıyla sinema, sadece sinemadan ibaret değildir. Alt metinlerinden ya da dini sembollerinden bağımsız olarak bu filmlerin değerlendirilmesi, onları herhangi bir anlatıya ya da birtakım aksiyon sahnelerini içeren gösterimlere indirgemekten başka bir şey olmayacaktır (Yorulmaz, 2015).

2. İnciller’e ve Kur’ân’a Göre Hz. İsa’nın Mucizeleri

Niaz Çavgalov, İnciller’e ve Kur’ân’a Göre Hz. İsa’nın Mesajı adlı çalışmasında İnciller’e göre Hz. İsa’yı ele alırken onun mucizelerini, babasız dünyaya gelmesi, hastaları iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi, suyu şaraba çevirmesi, tabiattaki olağan düzene müdahalesi, az bir yiyecekten büyük kalabalıkları doyurması, suretinin değişmesi ve cinleri çıkarıp kovması şeklinde sıralamaktadır (Çavgalov, 2012). Yazar bunları, İnciller bağlamında söylemektedir.

Kur’ân-ı Kerim’e göre Hz. İsa’nın suyu şaraba çevirmesi, tabiattaki olağan düzene müdahale etmesi, az bir yiyecekten büyük kalabalıkları doyurması, suretinin değişmesi, cin ve şeytanları kovması şeklinde bahsedilen mucizelerinin olduğunu söylemek mümkün değildir. Şayet babasız dünyaya gelmesinden ve mucize göstermek için tabiata müdahalesinden bahsedilecekse bu onun değil, Kur’ân’a göre Allah’ın mucizesi olarak aktarılmaktadır (el-

Mâide 5/110). Dolayısıyla İnciller’le Kur’ân’ın konuyu ele alışı, birebir örtüşmemektedir. İncil’de Luka.7:11-15, Yuhanna.11:39-45 ve Matta.9:27-34’te Hz. İsa’nın ölülere dirilttiğinden, kör ve lâli iyileştirdiğinden bahsedilmektedir. Bunlar olduğu gibi aktarılacak olursa ilki şu şekildedir:

“İsa, bu olayın hemen ardından Nain denilen şehre doğru yola çıktı. Öğrencileri ve büyük bir kalabalık da kendisine eşlik ediyordu. İsa şehir kapısına yaklaşırken bir cenazenin çıkarıldığını gördü. Ölen kişi annesinin biricik evladıydı, üstelik kadın duldu. Kadının yanında şehir halkından büyük bir kalabalık vardı. Efendimiz kadını görünce ona acıdı ve ‘Ağlama’ dedi. Yaklaşp sedyeye dokundu ve sedyeyi taşıyanlar durdu. İsa ‘Ey genç, sana diyorum, kalk!’ dedi. Ölen genç doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı. İsa onu annesine verdi.” (Luka.7:11-15).

İkincisinde yine bir başka diriltme hadisesi anlatılmaktadır ve o da şöyledir:

“İsa, ‘Taşı kaldırın!’ dedi. Ölenin kız kardeşi Marta, ‘Efendim bugün dördüncü gün, artık kokmuş olmalı!’ dedi. İsa, ‘İman edersen Tanrı’nın yüceliğini göreceksin, dememiş miydin?’ diye sordu. O zaman taşı kaldırdılar. İsa gözlerini göğe dikerek, ‘Baba, beni dinlediğin için sana şükrederim’ dedi. ‘Gerçi beni her zaman dinlediğini bilirim. Fakat etrafımdaki bu kalabalık için, beni senin gönderdiğine inansınlar diye böyle söyledim.’ Bunları dedikten sonra, ‘Lazar! Dışarı çık!’ diye bağırdı. Ölü de ayaklarında ve ellerindeki sargılarla dışarı çıktı; yüzüne bir bez sarılmıştı. İsa, ‘Onu çözün, bırakın gitsin!’ dedi. O zaman, Meryem’in yanına gelmiş olan Yahudilerin birçoğu İsa’nın ne yaptığını gördüler ve ona iman ettiler.” (Yuhanna.11:39-45).

Son olarak Matta İncil’inde, iki kör İsa’dan kendilerine acımasını isteyerek onu takip ettiler. İsa, onlara istediklerini yapabileceğine inanıp inanmadıklarını sordu. İki kör inandıklarını söyledi ve İsa, “İmanınıza göre olsun” diyerek iki körün gözlerine dokundu. Adamlar birden görmeye başladı. Adamlar daha İsa’nın yanından çıkmadan lâl olan bir cinliyi getirdiler. İsa cini kovar kovmaz adamın dili çözüldü ve konuşmaya başladı (Matta.9:27-34).

Görüldüğü üzere bu örneklerde Kur’ân’da bahsedilen mucizelerin ayrıntıları vardır. Filmde ise bahsedilen tüm bu mucizeler, John Coffey’nin eliyle hayat bulmaktadır.

Tartışma

Filmin dış ve iç referansları göz önüne alınarak denebilir ki *The Green Mile/Yeşil Yol* gerçekte Hristiyanlığın modern bir şekilde anlatımından ibarettir. Dış referanstan kasıt, *The Green Mile*’ın yazarı Stephen King’dir. O, parapsikolojiye dair yayın yapan bir dergiye verdiği röportajda kendisiyle röportaj yapan gazetecinin “Yani John Coffey karakteri, gerçekten yaşamış ve böylesine mucizeler göstermiş midir?” sorusuna yazar, “Neden olmasın? Bütün kutsal kitaplar mucize gösteren, insanların hikayeleri ile dolu değil midir? Ve o kişilerden biri de John Coffey olamaz mı?” diye yanıtlamıştır (Mardin Life, 2022). Üstelik onun hikâye ve romanlarında “Hristiyanlık” önemli temalardan bir tanesidir. İç referanstan kasıt ise, özetle bahsedildiği üzere filmin içerisindeki bazı sahnelerdir. Ayrıca Coffey’nin filmde siyahî ve son derece güçlü bir adam şeklinde tasvir edilmesi ve böylece onun toplumca kabul görmeyen biri gibi gösterilmesi de manidardır. Çünkü -Hz. İsa da buna dahil- peygamberler genellikle toplumlarından kabul görmemiştir. Ancak o güçlü bedeninin ardındaki Coffey yüreği, Hz. İsa’nunki gibi yufkadır ve insanların acılarını sürekli kalbinde hissetmekten yorulmuştur.

Tüm bunların ne anlama geldiği ise belki dini metinleri okuma biçimlerinden “demitolojizasyon”la açıklanabilir. Demitolojizasyon, Yeni Ahit’i mitolojiden ayırma teşebbüsü olarak tarif edilmektedir. Temsilcisi Alman Teolog ve aynı zamanda bir papaz olan

Rudolf Bultman'dır. Ona göre kutsal kitapların anlatılarında "kerigma" yani ilahi mesaj vardır ve aslında kıssalardaki derin anlam kavranarak bu, modern insana yeni bir tarzda aktarılmalı, böylece onun dinle buluşması sağlanmalıdır (Yüksel, 2023).

Sonuç

Âl-i İmrân 3/49. âyeti sebebiyle tebliğe konu edilen bu yazıda şu sonuca ulaşılmıştır: Dini sembolleri belirgin bir şekilde kullanan, orijinal adıyla *The Green Mile* ve Türkçe tercümesiyle *Yeşil Yol* adlı film, sinemanın etki gücünden yararlanarak modern insanı Hristiyanlıkla buluşturmak isteme izlenimi oluşturmaktadır. Bunu İsa'nın Çilesi veya Hristiyanlık propagandası yapan diğer filmler gibi değil de *Matrix* gibi demitolojizasyon üzerinden yapmıştır. Ancak bunun, filmin bizim tarafımızdan okunma şekliyle yakından alakalı olduğu bilinmeli ve gerçekte yazarın tam olarak bunu gerçekleştirmek isteyip istemediği, elbette tartışmaya açıktır.

Kaynakça

(2022, 2 6). Mardin Life: <https://www.mardinlife.com/kitap/yesil-yol-stephen-king-kitap-ozeti-konusu-ve-incelemesi> adresinden alındı

Bill Clinton'ın burnunu sıkmasıyla tüm dünyada tanınmıştı! "Erkan bebek...". (2022, 03 04). Sabah: <https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/bill-clintonin-burnunu-sikmasiyla-tum-dunyada-tanimisti-erkan-bebek> adresinden alındı

Çavgalov, N. (2012). *İnciller'e ve Kur'ân'a Göre Hz. İsa'nın Mesajı*. Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Darabont, F. (Yöneten). (1999). *The Green Mile* [Sinema Filmi].

Donner, R. (Yöneten). (1997). *Conspiracy Theory* [Sinema Filmi].

Gümüş, S., Çiçek, Y., & Demirci, M. (1997). *Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meâli*. İpek Yayınları.

İnanlar, M. Z. (2015). Hristiyan İnkültürasyon Aracı Olarak Sinema. *Sinema ve Din*. içinde İstanbul: Dem Değerler Eğitim Merkezi.

Kitabı Mukaddes. (2000). Kitabı Mukaddes Şirketi.

TDK, "anlatı/m". (tarih yok). Türk Dil Kurumu Sözlükleri: <https://sozluk.gov.tr/> adresinden alındı

Yorulmaz, B. (2015). Önsöz. *Sinema ve Din* (s. 13-18). içinde İstanbul: Dem Değerler Eğitimi Merkezi.

Yüksel, M. A. (2023). Demitolojizasyon. *Kur'ân'a Yeni Yaklaşımlar -Postmodern Zamanda Tefsir Yapmak-* (s. 135-144). içinde İstanbul: Kitâbi Yayınları.

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

في رحاب جامعة أنقرة يلدرم بيازيد في العاصمة التركية اجتمع علماء وباحثون متخصصون من مختلف بلدان العالم وقدموا مشاركاتهم وبحوثهم ضمن المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، يضم هذا الكتاب المتون الكاملة للأبحاث المقدمة، والتي نرجو أن تكون ذات فائدة للباحثين وذات أثر ايجابي علي المجتمع الأكاديمي وعلي المجتمع الإنساني ككل.

